

Kalibracija krive protoka ponorske zone u Gatačkom polju

Tamara Sudar¹
Nenad Jaćimović²
Nikola Rosić³

APSTRAKT: Za analizu i modeliranje površinskih, a posebno i podzemnih tokova u karstnim područjima, neophodno je raspolagati rezultatima veoma detaljnih terenskih istraživanja, različitih opita, kao i dovoljno dugačkim serijama osmatranja različitih hidroloških veličina na dovoljnom broju mjernih stanica. Jedno od rijetkih područja na našim prostorima koje je tako sistematski istraživano je područje sliva Trebišnjice u Istočnoj Hercegovini, kome pripada i Gatačko polje. Režim poplava Gatačkog polja (u opštem slučaju svih karstnih polja) je, između ostalog, određen propusnim kapacitetom ponora, koji u rijetkim slučajevima zavisi samo od nivoa vode u polju. Za vrijeme intenzivnih padavina i poplava, kapacitet „gutanja” ponora najčešće se smanjuje usljed visokog nivoa podzemnih voda u okolnom masivu karsta. U ovom radu je izvršena kalibracija krive „gutanja” ponorske zone u Malom Gatačkom polju, koju čini grupa ponora različitih kapaciteta. Ova kriva se mijenja u toku vremena pod raznim fizičkim uticajima (npr. nanos) i hidrološkim stanjima - nivoima podzemne vode u zaleđu stijenskog masiva, te ju je potrebno preispitivati na osnovu novih osmotrenih podataka. Zbog brojnih nepoznanica u vezi sa nizvodnim uticajima, izmjene režima rijeke Mušnice i dostupnih podataka o izmjerenim nivoima u Malom Gatačkom polju, kalibrisan je samo prelivni dio krive poniranja. Dobijena su solidna poklapanja osmotrenih i modeliranih nivoa, a da bi se dobila potpuna kriva poniranja, potrebno je raspolagati sa znatno dužim nizom osmatranja, kako bi se u obzir uzeli svi mogući hidraulički scenariji.

Ključne reči: karst, Gatačko polje, kriva poniranja

Calibration of the Swallow Capacity Curve of the Ponor Zone in Gatacko Polje

ABSTRACT: Analyses and modelling of surface flows, and particularly underground flows in karst areas, require detailed field research results, various experiments, and sufficiently long observation series of different hydrological parameters at an adequate number of measuring stations. One of the rare areas in our region that has been systematically researched is the catchment area of the river Trebisnjica in East Herzegovina, including the Gatacko Polje. The flood regime of Gatacko Polje (generally the case with all karst poljes) is, among other things, determined by the capacity of the ponor, which rarely depends only on the water level in the polje. During intense rainfall and floods, the swallow capacity of the ponor is usually reduced due to the high level of groundwater in the surrounding karst massif. This paper deals with calibration of the swallow capacity curve of the ponor zone in Malo Gatacko Polje, which consists of a group of ponors of different capacities. This curve changes over time under various physical impacts (e.g., sediment) and hydrological conditions – the level of the groundwater behind the rock massif. Therefore, it must be re-examined based on new observed data. Due to numerous unknowns related to downstream impacts, changes in the flow regime of the Musnica River, and available data on measured levels in Malo Gatacko Polje, only the overflow part of the swallow capacity curve was calibrated. Solid matches of observed and modelled levels were obtained. A complete swallow capacity curve requires a significantly longer series of observations to take into account all hydraulic scenarios over a sufficiently long period of time.

Keywords: karst, Gatacko Polje, swallow capacity curve

¹Tamara Sudar, mast. građ. inženjer, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina, tsudar@zavodzavodoprivredu.com

²V. prof. dr Nenad Jaćimović, dipl. građ. inženjer, Građevinski fakultet Beograd, njacimovic@grf.bg.ac.rs

³Docent dr Nikola Rosić, dipl. građ. inženjer, Građevinski fakultet Beograd, nrosic@grf.bg.ac.rs

1 Uvod

Modeliranje tokova podzemnih voda u karstnim sredinama je zahtjevan, složen i neizvjesan posao. Za razliku od podzemnih voda u intergranularnim sredinama, za koje se relativno jednostavno i sa dovoljnom tačnošću mogu odrediti karakteristike toka, karstne sredine karakteriše veliki broj izvora, ponora, estavela i podzemnih kanala različitih veličina (od provodnika - prslina prečnika nekoliko milimetara, do podzemnih provodnika čiji su prečnici u pojedinim presjecima i do nekoliko desetina metara) [1]. Zbog složenosti problema koji u suštini predstavlja definisanje geometrije pukotina, većina modela tečenja ne daje dovoljno pouzdane rezultate [1].

Hidrološke specifičnosti karsta su brza infiltracija padavina, mala akumulativna sposobnost u zoni sitne pukotinske poroznosti, te velika provodljivost i stvaranje povremenih površinskih i podzemnih akumulacija u zonama krupnih pukotina. Posljedica ovakvih karakteristika je da slivovi ili njihovi dijelovi izgrađeni od karstifikovanih karbonatnih stijena, imaju slabo razvijenu mrežu površinskih vodotokova. Režim oticanja je neravnomijeran zbog neravnomjernosti ulaza i transformacije ulaznog hidrograma, ali i zbog retenzione sposobnosti provodnika koja zavisi od karakteristika karstnog terena. Mala poroznost i niska akumulativna sposobnost pukotinskog sistema imaju za posledicu brz porast nivoa podzemnih voda. Nivo podzemne vode obično raste do neke veće površinske ili podzemne akumulacije koja može prihvatiti značajnije količine vode. Zbog svega navedenog, za analizu i modeliranje površinskih, a posebno podzemnih tokova u karstnim predjelima neophodno je raspolagati rezultatima veoma detaljnih terenskih ispitivanja, različitih opita, kao i dovoljno dugačkim serijama osmatranja različitih hidroloških parametara (padavine, nivo podzemne vode, nivoi površinskih voda, protoci i dr.) na dovoljnom broju mjernih stanica [3]. Jedno od rijetkih područja na našim prostorima koje je tako sistematski ispitivano je područje Istočne Hercegovine.

Osnovni problem Gatačkog polja (a i svih karstnih polja) je što se gotovo redovno plavi u hladnom dijelu godine, od oktobra do marta, a ponekad do aprila ili čak u maju. Glavni uzrok poplava je nedovoljan kapacitet evakuacionih organa - ponora. Za zatvorena polja kao što je Gatačko, jedini prirodni evakuacioni organi su ponori. Njihov kapacitet u rijetkim slučajevima zavisi samo od nivoa vode u polju. Najčešće se za vrijeme poplava kapacitet „gutanja” ponora smanjuje usljed visokog nivoa podzemnih voda u okolnom masivu karsta. Takođe, prisustvo vazduha u naglim doticajima velikih voda može biti uzrok usporenog „gutanja” vode u ponorima. Predmet ovog rada je određivanje kapaciteta karstne ponorske zone u Gatačkom polju. Cilj je da se na osnovu zabilježenih nivoa u polju kalibriše kriva „gutanja” ponorske zone, primjenom numeričkog modeliranja.

2 Gatačko polje – opis područja analize

2.1 Karst i karstna polja Istočne Hercegovine

Karst predstavlja teren izgrađen od rastvorljivih stijena sa karakterističnim reljefom terena čiji je izgled posljedica mehaničkog i hemijskog dejstva vode. Prema rastvorljivim stijenama koje ga izgrađuju, karst se može podijeliti na karbonatni (krečnjaci i dolomiti) i evaporitski (gips, anhidrit, halit), pri čemu je dominantan karbonatni karst. Područje na kome je prisutan razvoj karsta se odlikuje površinskim (škrape, vrtače, uvale, karstna polja) i podzemnim (karstni kanali, jame, pećine) karstnim oblicima [4]. Karstnim kanalima omogućena je cirkulacija velikih količina voda, dok se posebna pažnja usmjerava na karstne pojave sa hidrogeološkom funkcijom (ponori, vrela, estavele, vrulje – slika 1) [4].

Zahvatima podzemnih voda koje se nalaze u karstnim terenima, mogu se rješavati pitanja dugoročnog vodosnabdijevanja stanovništva. Sa gledišta kvaliteta voda, to su uglavnom vode visokog kvaliteta koje ne zahtijevaju značajna sredstva za njihovu doradu (uglavnom elementarno hlorisanje). S druge strane, sa gledišta izučenosti režima i kvantiteta, to su najmanje istraženi vodni resursi.

Slika 1. Pregledna karta - karstna polja i podzemne veze u Istočnoj Hercegovini sa prikazom položaja Gatačkog i Cerničkog polja [4]

Figure 1. Overview map - karst poljes and underground connections in Eastern Herzegovina showing the location of Gatacko and Cernicko Poljes [4]

Najveći morfološki, a po svojoj hidrološkoj funkciji i najvažniji oblik površinskog reljefa u karstu su *karstna polja*. U upotrebi je sve češće i naziv *polja u karstu* čime se želi naglasiti činjenica da dominantnu ulogu u njihovom formiranju ima tektonsko spuštanje terena, a ne proces karstifikacije. Dimenzije karstnih polja variraju od vrlo malih površina veličine oko 0,5 km² do onih najvećih od 500 km². Polja u karstu predstavljaju jedine oaze u karstu u kojima su uslovi za život čovjeka povoljni. Na tim se prostorima nalazi plodno poljoprivredno zemljište i stalni ili privremeni izvori vode. Polja su okružena vrlo siromašnim, neplodnim i često nepristupačnim terenima. Karstna polja (Gatačko, Cerničko, Nevesinjsko, Dabarsko, Fatničko, Bilečko, Ljubinjnsko, Ljubomirsko, Trebinjsko i Popovo polje) predstavljaju jednu od najmarkantnijih osobenosti karsta Istočne Hercegovine.

2.2 Gatačko polje i vodni režimi rijeke Mušnice

Gatačko polje je prostrano karstno polje tzv. „Visokih Horizonata” na sjeveru Istočne Hercegovine. Okružuju ga planine: Lebršnik i Ponikve sa sjevera, Bjelašnica, Baba i Đed sa zapada, Somina i Gat sa juga i ogranci Lebršnika sa istoka. Površina Gatačkog polja je 37,6 km². Krečnjački greben između Fazlagića kule i Srđevića dijeli ga na Veliko (površine 31,83 km²) i Malo Gatačko polje (površine 5,77 km²). Nadmorska visina Gatačkog polja se kreće između 936 i 950 m [9].

Rijeka Mušnica pripada slivu Trebišnjice, a sa pritokama (slika 2) Kliještani-Rajića potok, Gojkovića potok i Gračanica čini glavni drenažni sistem Gatačkog polja. Mušnicu formiraju potoci Vrba, Ulinjski potok i Jasenički potok, a vodni tok se završava u ponorskoj zoni od Srđevića klanca do Šabanovog ponora. Slivna površina do profila VS „Srđevići” iznosi 260 km², do profila VS „Avtovac” 100 km² i do VS „Klinje” 75 km² [9]. S obzirom da se vodni tokovi u Velikom i Malom Gatačkom polju, ali i u Cerničkom polju, nalaze u zonama sa visokim vrijednostima padavina i specifičnih koeficijenata

oticanja, isti imaju direktan i značajan uticaj i doprinos na formiranje režima tečenja u nizvodnim područjima sliva rijeke Trebišnjice, posebno u segmentu uticaja na formiranje hidrograma velikih vodnih talasa.

Slika 2. Hidrografska mreža rijeke Mušnice i ostalih vodotoka u Gatačkom polju do 2013. godine

Figure 2. Hydrographic network of the river Musnica and other streams in Gatacko Polje until 2013

Prirodni režimi vodnih tokova u Velikom Gatačkom polju su od 1978. godine značajno poremećeni kada je formiran rudnik - površinski kop „Gacko”, a naročito poslije 1983. godine, kada je u rad puštena TE „Gacko”. Za potrebe snabdijevanja termoelektrane tehničkom vodom na rijeci Vrbi izgrađena je brana i akumulacija „Vrba”, uzvodno od već postojeće akumulacije „Klinje”. Voda iz akumulacije Vrba dopunjava akumulaciju Klinje, iz koje je izgrađen vodozahvat i tunel „Lazarići” kroz koji se tehnička voda transportuje transportnim čeličnim i azbestcementnim cjevovodom, dužine $L=5,5$ km i prečnika \varnothing 1000 i 500 mm do TE „Gacko” [9].

Značajne promjene su se desile tokom 2013. i početkom 2014. godine, kada su u zoni rudnika izvršena izmiještanja rijeke Mušnice – interventno izmiještanje korita Mušnice preko prevoja „Senokos” („Gelja Ljut”) [9] prema Malom Gatačkom polju (slika 3). Ovom intervencijom stvoreni su uslovi za razvoj površinskog rudnika prema Velikom Gatačkom polju, ali je kompletan dio sliva rijeke Mušnice (izuzev Gračanice i Gojkovića potoka) preusmjeren u Malo Gatačko polje. Ova mjera u hidrološkom smislu ima uticaj na kontinualnost i reprezentativnost vodomjerne stanice VS „Srđevići”, koja je reprezentativnim hidrološkim nizom od 50 godina bila ključna vodomjerna stanica, kojoj su gravitirale sve vode iz Gatačkog polja.

U narednom periodu, obzirom na urgentnost obezbjeđenja potrebnih količina uglja izgrađiće se Južni obodni kanal (radovi su u toku) i Sjeverni obodni kanal, čime će se površinski kop „Gacko” proširiti na veći dio Velikog Gatačkog polja. U toj potpuno izmijenjenoj hidrografskoj konfiguraciji površinskih tokova, vodni režimi će funkcionisati tako da će srednje i male vode proticati Sjevernim obodnim kanalom i dalje ka VS „Srđevići” (ili rijeci Zalomci), a velike vode „bajpasom” – Južnim obodnim kanalom prema Malom Gatačkom polju [5 i 7].

Duž dislokacije Gradina-Pusto polje u Malom Gatačkom polju formirana je infiltraciona zona od Srđevića klanca do Šabanovog ponora, kao najnižeg ponora u Malom Gatačkom polju (slika 3). Ponori su formirani duž oboda Malog Gatačkog polja u veoma karstifikovanim krečnjacima. Hidrauličke karakteristike najznačajnijih ponorskih zona na slivu Trebišnjice su u prošlosti dosta izučavane i obično se prikazuju u vidu dijagrama zavisnosti protoka („gutanja”) ponora i nivoa u polju.

Slika 3. Stanje hidrografske mreže i ključnih hidrotehničkih objekata nakon 2013. godine [6]

Figure 3. State of the hydrographic network and key hydraulic facilities after 2013 [6]

Prema dostupnoj krivoj koja je formirana u literaturi [4] u uslovima kada se formira uspor od oko 6 m, u Malom Gatačkom polju aktivira se infiltraciono područje čiji je maksimalni kapacitet poniranja oko $160 \text{ m}^3/\text{s}$. Kota „0” krive – nivoa vode u polju odgovara koti najnižeg Šabanovog ponora u polju (924 mm). Novija kriva poniranja ima karakterističan oblik koji se može interpretirati prelivanjem do karakteristične kote u polju, kada dolazi do zagušenja ponorske zone i prelazak u režim isticanja, odnosno režim tečenja pod pritiskom (slika 4). Kriva poniranja, zbog svoje važnosti u analizi rezultata modeliranja kao i činjenice da se izvjesno mijenja u toku vremena (zbog raznih uticaja, npr. nanosnog materijala), biće predmet dodatnih komentara i korekcija.

Slika 4. Kriva gutanja ponora u Gatačkom polju

Figure 4. Swallow capacity curve in Gatačko Polje

Veći dio proljeća, ljeti i početkom jeseni vodni tok Mušnice do Šabanovog ponora nije aktivan, jer vodni tok Gračanice i Gojkovića potoka iz pravca Srđevića završava u ponoru Srđevići i nizvodnoj grupi ponora (do ušća izmještenog korita Mušnice u „Stari tok”). Identična situacija je sa vodnim tokom Mušnice iz pravca prevoja Senokos, koji ponire u grupu ponora prije nego što stigne do VS „Šabanov ponor”. Privremena akumulacija u Malom i Velikom Gatačkom polju formira se u uslovima kada su

doticaji rijeke Mušnice veći od kapaciteta poniranja u Malom Gatačkom polju. Do sada je registrovan maksimalno opažen nivo 936,10 mm, dana 13.10.1975. godine. Povremena retenzija u Malom i Velikom Gatačkom polju aktivira se skoro svake godine (slika 5).

Slika 5. Poplave u Velikom Gatačkom polju (Izvor: Arhiva Zavoda za vodoprivredu Bijeljina 2013. godina)

Figure 5. Floods in Veliko Gatačko Polje (Source: Records of the Institute for Water Management Bijeljina 2013)

Retenzija, naročito u Malom Gatačkom polju, ima značajnu ulogu u zaštiti rudnika i TE „Gacko”, jer može da prihvati značajne količine velikih voda do kote 938 mm, oko 40×10^6 m³. Sa razvojem rudnika u Velikom Gatačkom polju formirani su i zaštitni nasipi po obodu rudnika i uz riječne tokove Mušnice, Gojkovića potoka i Gračanice, koji u uslovima formiranja privremene retenzije imaju uticaje uspornih voda u trajanju od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Nasipi su na najnižim tačkama uz ušće rijeke Mušnice i Gojkovića potoka izgrađeni sa kotom krune 939,00 mm. Razvojem rudnika u Velikom Gatačkom polju, retenzija u ovom polju je značajno smanjena.

3 Hidrauličke osobenosti razmatranog područja

Tečenje i hidraulički procesi u Gatačkom polju su veoma složeni. To se prije svega odnosi na periode kada su dotoci prema Malom Gatačkom polju veći od poniranja, odnosno u tim uslovima nastaje poplava u polju. U tom periodu nije moguće direktno mjeriti ključne veličine poniranja, a takvo stanje usložnjavaju oscilacije nivoa vode u zaleđu stijenskog masiva uz Malo Gatačko polje i pretponorskoj retenziji u Malom Gatačkom polju, koje značajno utiču na kapacitet poniranja. U navedenim uslovima moguća je pojava sljedećih slučajeva – hidrauličkih scenarija:

a) kada su nivoi u karstnom masivu u zaleđu veći od nivoa vode u pretponorskoj retenziji u Malom Gatačkom polju, pojavljuje se tečenje iz stijenskog masiva u zaleđu prema pretponorskoj retenziji u Malom Gatačkom polju – aktiviraju se tzv. estavele;

b) u uslovima jednakih nivoa u karstnom masivu zaleđa i pretponorskoj retenziji u Malom Gatačkom polju nema poniranja niti cirkulacije vode iz pretponorske retenzije u polje – ovo su veoma kratki periodi;

c) kada su nivoi u pretponorskoj retenziji u Malom Gatačkom polju veći od nivoa vode u stijenskom masivu u zaleđu - voda iz Malog Gatačkog polja ponire.

Jasno je da sva voda (iz pretponorske retenzije Malog Gatačkog polja i stijenskog masiva u zaleđu) otiče kroz ponore, ali su zbog analize visine poplava i zaštite rudnika, veoma značajne rezerve pretponorske retenzije u Malom Gatačkom polju koje se odnose na akumulisanje vode. Da bi se definisali bilansni odnosi na ovom području i izvršile hidrauličke analize, uključujući matematičko modeliranje, koriste se osnovne bilansne i hidrauličke jednačine.

Poniranje prema Cerničkom polju i dalje prema akumulaciji Bileća i Fatničkom polju, čini kratka veza sa Cerničkim poljem i duže podzemne veze sa Fatničkim poljem i akumulacijom Bileća (slika 6). Cerničko polje pripada manjim karstnim poljima sa površinom oko 3 km². Pozicionirano je na nadmorskim visinama 850-818 mm, između višeg Gatačkog polja i nižeg Fatničkog polja. Dno polja

je neravno sa većim brojem vododerina koje povezuju povremene izvore duž sjevernog oboda polja sa ponorima duž južnog oboda. Najznačajniji površinski vodotok je Ključka rijeka dužine 300 m, koja izvire iz Viline pećine i ponire u ponoru Ključke rijeke na koti 818 mm. Pri većoj izdašnosti Viline pećine, sa maksimumom koji se procjenjuje na više od 50 m³/s formira se retenzija, iz koje se voda preliva prema naselju Stepen, plaveći veći dio Cerničkog polja. Ove vode poniru u ponoru Ključke rijeke prema Fatničkom polju, ali i kroz niz ponora duž južnog oboda Cerničkog polja koje su na višim kotama, među kojima su naznačajniji Jasovica i Šukovića ponor, koje poniru prema izvorima Trebišnjice.

Slika 6. Pregledna karta - podzemne veze Gatačkog polja sa Cerničkim i Fatničkim poljem i akumulacijom Bileća [4]

Figure 6. Overview map - underground connections of Gatacko Polje with Cernicko and Fatnicko Poljes and the Bileca Reservoir [4]

U odnosu na moguće veze nivoa u Gatačkom i Cerničkom polju, moguće je da se matematički opišu dva režima tečenja. Pri pretpostavljenom tečenju pod pritiskom, uz važenje kvadratnog zakona otpora, može se postaviti jednačina za isticanje:

$$Q_i = c_q * \sqrt{2 * g * \Delta H} \quad (1)$$

gdje su:

- c_q - koeficijent koji obuhvata koeficijent protoka i površinu proticajnog profila
- ΔH - razlika nivoa u Gatačkom polju i izvora Vilina pećina (850 mm).

Pri nižim kotama nivoa u polju, gutanje ponora u hidrauličkom smislu ima približno karakteristike preliivanja, koje se može opisati jednačinom:

$$Q_p = c_q * \sqrt{2 * g * (Z - Z_b)^3} \quad (2)$$

gdje su:

- c_q - koeficijent koji obuhvata koeficijent protoka i površinu proticajnog profila
- Z - nivo vode u polju
- Z_b - karakteristična kota početka preliivanja (924 mm, kota najnižeg ponora u polju).

Ključni podatak koji je neophodan za uspostavljenje matematičkih odnosa je nivo vode u pijezometru koji je lociran u karstnom stijenskom masivu. Kapacitet gutanja ponora zavisi od nivoa

vode u pretponorskoj retenziji samo dok tečenje u glavnom karstnom odvodu nije pod pritiskom. U trenutku kada tečenje dolazi pod pritisak mijenja se naglo kriva proticaja ponora. Protok ponora tada zavisi isključivo od razlike visina između nivoa pretponorske retenzije i visine izvora, izražene sa h . U slučaju postojanja većeg pećinskog sistema u karstnom masivu koji se nikada ne ispuni vodom, tj. ne stvore se uslovi za tečenje pod pritiskom do izvora, visina h je niža i iznosi h' , kao što je prikazano na slici 7. U konkretnom slučaju između Gatačkog i Cerničkog polja ne postoje pijezometri.

Slika 7. Postavka za teoretsku analizu kapaciteta ponora u funkciji nivoa podzemne vode u karstnom masivu i pretponorskoj retenziji

Figure 7. Setup for theoretical analysis of the ponor's swallow capacity as a function of the groundwater level in the karst massif and water storage accumulating in front of the ponor

Prethodno formulisana hidraulička shema predstavlja jednostavan i ne čest slučaj funkcionisanja ponora u karstu. Mnogo češće se susreće situacija da na kapacitet ponora djeluje nivo vode u karstnom masivu. Ako se u takvoj situaciji želi ustanoviti kriva proticaja ponora, neophodno je mjeriti nivo podzemne vode u istom masivu. Ova mjerenja se vrše pomoću pijezometara koji su izvor sakupljanja informacija za sve dalje analize. Za svaku ponorsku zonu, grupu ponora ili pojedinačni ponor potrebno je postaviti najmanje jedan pijezometar koji treba da kvalitetno prati promjene nivoa uz određeni ponor.

4 Kalibracija krive gutanja ponorske zone

Osnovni zadatak ovog rada predstavlja kalibracija krive protoka ponorske zone u Gatačkom polju, koji se numerički može predstaviti kao transformacija talasa u akumulaciji, sa nepoznatim izlazom koga je potrebno odrediti prilagođavanjem krive protoka. U poglavlju 2.2 predstavljene su krive „gutanja” ponora pronađene u literaturi. Izvjesno je da se kriva mijenja u toku vremena usljed raznih uticaja npr. nanosnog materijala, te ju je potrebno prilagođavati.

Jednačina kojom se opisuje promjena zapremine u akumulaciji (jednačina kontinuiteta) je:

$$\frac{dV}{dt} = Q_{ul}(t) - Q_{iz}(t, V) \quad (3)$$

gdje su: V – zapremina vode u akumulaciji (rezervoaru),

t – vrijeme,

Q_{ul} – dotok, koji je funkcija vremena ili je poznat u određenom vremenskom trenutku,

Q_{iz} – oticaj, protok koji izlazi iz akumulacije (rezervoara).

Za rješavanje jednačine potrebno je povezati oticaj sa zapreminom akumulacije, odnosno dati oblik $Q_{iz}(t, V)$, obično preko zavisnosti svakog od njih od nivoa vode [2].

Jednačina (3) je diferencijalna jednačina prvog reda za V kao funkcije t . Može se numerički riješiti bilo kojom od brojnih metoda, različite složenosti i tačnosti. *Runge-Kutta 2. reda* poznata je pod nekoliko naziva, npr. „modifikovana Ojlerova metoda”. Radi se o eksplicitnoj numeričkoj shemi koja uključuje još jednu evaluaciju funkcije po vremenskom koraku i daje shemu koja je drugog reda tačnosti [2]:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{(k_1+k_2)}{2} \Delta t + O(\Delta^3) \quad (4)$$

gdje su:

$$k_1 = \Delta F(t_n, x_n) \quad (5)$$

$$k_2 = \Delta F(t_n + \Delta, x_n + k_1). \quad (6)$$

Ono što je zgodno je da se red tačnosti ne degradira ako se koristi jednostavna linearna interpolacija za procjenu funkcije F na među-vrijednostima t i x .

Za numeričko rješavanje transformacije talasa u akumulaciji u Malom Gatačkom polju, za potrebe kalibracije krive protoka ponorske zone, korišćen je period nakon izmiještanja korita rijeke Mušnice, za koji postoje posmatranja nivoa u polju, ali i podaci o doticaju dobijeni iz prethodno realizovanog hidrološkog modela. Međutim, potrebno je navesti nekoliko napomena u vezi hidrološkog modela. Nakon prokopavanja „bajpasa” 2013. godine, kompletan dio sliva rijeke Mušnice (izuzev Gračanice i Gojkovića potoka) preusmjeren je u Malo Gatačko polje. Ova mjera u hidrološkom smislu ima uticaj na kontinualnost i reprezentativnost vodomjerne stanice VS „Srđevići”, koja je reprezentativnim hidrološkim nizom od 50 godina bila ključna vodomjerna stanica, kojoj su gravitirale sve vode iz Gatačkog polja. Do 2014. godine na ovoj stanici su mjereni zbirni doticaji sa ukupnog uzvodnog dijela sliva. Na stanicama „Avtovac” i „Gračanica” vršena su kontinualna mjerenja do 1991. godine, a nakon toga i povremena, sa kraćim intervalima, koja nisu relevantna za kalibracione analize. Sa druge strane, ako se analiza fokusira na period nakon izmiještanja korita rijeke Mušnice i rekonfiguracije vodoprivrednog sistema Mušnice, VS „Srđevići” se nameće kao jedina na kojoj su vršena zadovoljavajuća i kontinualna mjerenja, što opet nije dovoljno za kvalitetno modeliranje budući da je pouzdanost modeliranih vremenskih serija u korelaciji sa tačnošću, gustom i učestalošću hidrometeoroloških podataka koji su dostupni.

Slika 8. Model sliva rijeke Mušnice u HEC HMS-u [8]

Figure 8. The Musnica River basin model in HEC HMS [8]

20. Savetovanje SDHI i SDH, Beograd, Srbija 2024. Conference SDHI & SDH, Belgrade, Serbia

Sliv rijeke Mušnice je podijeljen na dva dijela u smislu modeliranja: jedan dio sliva je modeliran prema podacima sa stanice „Srđevići” a drugi prema podacima sa AHS „Šabanov ponor”, na kojoj postoje očitavanja od 2014 - 2018. godine. Problem sa ovim osmatranjima je u pronalaženju odgovarajuće veze između stanja u privremenoj retenziji koja se formira u Malom Gatačkom polju i poniranja. Takođe, stanica je smještena na samom kraju – južnom potezu polja i ka njoj gravitiraju oticaji dva odvojena sliva, pa bi u tom slučaju bilo praktičnije za modeliranje koristiti podatke sa neke od stanica u uzvodnom potezu rijeke Mušnice (VS „Avtovac”, VS „Klinje”). Pošto nema odgovarajućih podataka sa uzvodnih stanica u razmatranom periodu, takva analiza nije bila moguća, što daje dodatnu neodređenost kod kalibracije modela sa sliva Mušnice na kome su smještene akumulacije.

S obzirom na sve navedene nepoznanice, posebno one vezane za drugi (desni dio sliva sa slike 8) dio sliva koji je kalibrisan prema podacima sa AHS „Šabanov ponor” (ponorska zona koju nije bilo moguće predstaviti u modelu, nedostatak odgovarajuće stanice makar prije ponorske zone) pretpostavljeno je da je hidrološki model kalibrisan najbolje moguće i da se rezultati ovog modela mogu iskoristiti kao ulazni podaci za ovu analizu. Ipak, u sagledavanju rezultata treba imati na umu ovaj bitan faktor. Ulazne podatke za numeričko rješavanje transformacije talasa u Malom Gatačkom polju čine:

- dnevni podaci o vodostaju sa automatske hidrološke stanice kod Šabanovog ponora
- kriva zapremine prirodne retenzije (slika 7)
- dotok u Malo Gatačko polje (rezultati hidrološkog modela u HEC-RAS-u, [8]).

U analiziranom periodu nije zabilježen nivo u polju veći od 931 mnm, a ukoliko se to uporedi sa krivom poniranja sa slike 5, čini se da postoji samo prelivni dio krive poniranja. Zbog toga, ali i činjenice da oticanje zavisi i od nizvodnog uticaja (stanja u podzemlju) za šta podaci nisu dostupni a zahtijevali bi dodatan napor, izvršena je kalibracija samo prelivnog dijela krive poniranja (jednačina (2)), čime bi se prioritet dao poplavama, u smislu da se bolje previde plavljenja. Zabilježeni podaci o vodostaju su prvo podijeljeni u serije, kako bi se „uhvatili” maksimumi nivoa vode u Malom Gatačkom polju. Jedna serija predstavljala je ciklus od punjenja do pražnjenja akumulacije u Malom Gatačkom polju (sa početnog nivoa cca 924,6 mnm i nazad do početnog nivoa). Napravljeno je 5 takvih serija za koje se paralelno tražio optimalni koeficijent c_q , jednačina (2).

Razrađena je osnovna numerička shema transformacije talasa u akumulaciji (Malom Gatačkom polju), sa nepoznatim izlazom koji u stvari predstavlja oticanje u ponore, pri čemu je potrebno izvršiti kalibraciju koeficijenta c_q . Matematički model je realizovan u softverskom paketu MATLAB. Numerička shema zasnovana je na „prediktor – korektor” metodi, koja se u stvari svodi na metodu Runge-Kutta 2. reda tačnosti. Proračun je sproveden za svih 5 serija odjednom, pri čemu su uslovi tačnosti bili:

- minimalna suma srednjeg kvadratnog odstupanja svih vrijednosti nivoa,
- minimalna suma srednjeg kvadratnog odstojanja maksimalnih vrijednosti nivoa.

Za ova dva uslova dobijeni su optimalni koeficijenti c_q u iznosu 1,45 i 1,40 što ne predstavlja veliku razliku. Na slikama 9 i 10 prikazani su uporedo osmotreni i modelirani nivoi za 5 posmatranih serija a za $c_q=1,45$ koji je usvojen kao optimalan.

Slika 9. Serije 1, 2 i 3 sa $c_{q,opt}=1,45$ (narandžasta linija - osmotreno, plava linija - modelirano)

Figure 9. Series 1, 2 and 3 with $c_{q,opt}=1,45$ (orange line – observed, blue line - modelled)

20. Savetovanje SDHI i SDH, Beograd, Srbija 2024. Conference SDHI & SDH, Belgrade, Serbia

Slika 10. Serije 4 i 5 sa $c_q, opt=1,45$ (narandžasta linija - osmotreno, plava linija - modelirano)

Figure 10. Series 4 and 5 with $c_q, opt=1,45$ (orange line – observed, blue line - modelled)

Uzimajući u obzir neizvjesnosti ulaznih podataka, prije svega rezultata hidrološkog modela, dobijeni su prihvatljivi rezultati kada se uporedi osmotreno i modelirano stanje na dijagramima sa slika 9 i 10. Oblici dijagrama su relativno pogođeni, s tim što su modelirane vrijednosti računane sa znatno finijom vremenskom rezolucijom (1 min) od one za osmotrene vrijednosti (1 dan). Pojedini maksimumi su fazno pomjereni (što može biti posljedica neodgovarajućih ulaza u hidrološki model, odnosno da padavine sa kišomjerne stanice „Gacko” nisu reprezentativne na cijelom slivu) i razlikuju se za cca 1 m, što ne predstavlja veliku razliku, posebno kada se u obzir uzme da je u pitanju tečenje u karstu. Nepostojanje odgovarajuće vodomjerne stanice na dijelu sliva od uzvodnih akumulacija pa preko prevoja „Senokos” do ponorske zone u Malom Gatačkom polju koja bi poslužila za kalibraciju doprinosi neizvjesnosti rezultata hidrološkog modela tog dijela sliva. Naime, pri kalibraciji prepisani su parametri dobijeni kalibracijom preostalog dijela sliva na kome postoje mjerenja na VS „Srđevići”. Ipak, imajući u vidu relativno dobar trend poklapanja može se reći da te vrijednosti nisu daleko od tačnih.

Za kotu preliva 924 mm (kota najnižeg ponora u ponorskoj zoni) i $c_q=1,45$ koji je dobijen iz uslova minimalne sume srednjeg kvadratnog odstupanja mjerenih i modeliranih vrijednosti nivoa, prelivni dio krive „gutanja” ponora, koristeći jednačinu (2) prikazan je na slici 11.

Slika 11. Prelivni dio krive „gutanja” ponora

Figure 11. Overflow part of the ponor's swallow capacity curve

5 Zaključak

Gatačko polje se gotovo redovno plavi u hladnom dijelu godine, a glavni uzrok poplava je nedovoljan kapacitet evakuacionih organa - ponora. Njihov kapacitet u rijetkim slučajevima zavisi samo od nivoa vode u polju i najčešće se smanjuje usljed visokog nivoa podzemnih voda u okolnom masivu

karsta. Prisustvo vazduha u naglim doticajima velikih voda može biti uzrok usporenog „gutanja” vode u ponorima.

U ovom radu je izvršena kalibracija krive „gutanja” ponorske zone u Malom Gatačkom polju koju čini grupa ponora različitih kapaciteta. Ova kriva se mijenja u toku vremena pod raznim uticajima, npr. nanosa i stanja u zaleđu stijenskog masiva, te ju je potrebno unaprijediti. Zbog brojnih nepoznanica u vezi sa nizvodnim uticajima, odnosno stanjem u podzemlju te podataka o izmjenjenim nivoima u Malom Gatačkom polju, kalibrisan je samo prelivni dio krive poniranja, kako bi se prioritet dao plavljenju. Proračun je izvršen u programu MATLAB, koristeći „prediktor-korektor” numeričku metodu, odnosno metodu Runge-Kutta 2. reda (poboljšana Ojlerova metoda) za rješavanje običnih diferencijalnih jednačina. Pod pretpostavkom da je hidrološki model kalibrisan i urađen najbolje moguće, budući da su rezultati ovog modela predstavljali ulaze za proračun, dobijena su solidna poklapanja osmotrenih i modeliranih nivoa. Koeficijent preliivanja u polaznoj jednačini za koga je dobijeno najbolje slaganje osmotrenih i modeliranih vrijednosti nivoa iznosi 1,45.

Da bi se dobila potpuna kriva poniranja (prelivni dio i isticanje) potrebno je raspolagati sa znatno većim nizom osmatranja kako bi se u obzir uzeli svi hidraulički scenariji. Ključni podatak koji je neophodan za uspostavljenje matematičkih odnosa je nivo vode u piježometru koji je lociran u karstnom stijenskom masivu. Boljem slaganju osmotrenih i modeliranih vrijednosti bi doprinijelo postojanje nekoliko kišomjernih stanica na slivu, kako bi se dobila pouzdanija informacija o padavinama i njihovoj prostornoj raspodjeli na kompletnom slivu, što opet utiče na rezultate hidrološkog modela. Ukoliko bi postojala odgovarajuća vodomjerna stanica (poželjno i više njih) sa dovoljno dugim nizom osmatranja na dijelu sliva koji nije u potpunosti tačno kalibrisan, mogla bi se postići veća tačnost hidrološkog modela, što bi doprinijelo većoj tačnosti ulaznih podataka korišćenih pri kalibraciji, ali i samoj kalibraciji krive protoka ponorske zone u Malom Gatačkom polju.

Literatura

1. Dašić, T. i Stanić, M. (2005), Modeliranje vodnih režima u karstu, *Časopis Vodoprivreda*
2. Fenton J. (1992), Reservoir routing, *Hydrological Sciences Journal*, 37:3, 233-246, DOI: [10.1080/02626669209492584](https://doi.org/10.1080/02626669209492584)
3. Jaćimović, N. i sar. (2015), Razvoj distribuiranog modela za hidrološke simulacije oticanja u karstu, *Časopis Vodoprivreda*
4. Milanović, P. (2006 i 2021), Karst Istične Hercegovine i Dubrovačkog priobalja, Izdavač ASOS, Beograd i PrinShop Trebinje, ISBN: 978-435.8(234.422.1)
5. Sudar, T. (2018), Upravljanje akumulacijama Vrba i Klinje na reci Mušnici (Sliv Trebišnjice), Diplomski rad
6. Sudar, T. i Dašić, T. (2018), Upravljanje akumulacijama Vrba i Klinje u periodu nailaska velikih voda, 18. Savetovanje SDHI i SDH- Niš, Srbija
7. Sudar, T. (2019), Analiza hidrotehničkog uređenja i unapređenja upravljanja vodoprivrednim sistemom reke Mušnice, Master rad
8. Sudar, T. (2020), Hidrološko modeliranje sliva rijeke Mušnice, Seminarski rad iz predmeta Deterministički hidrološki modeli - doktorske studije
9. Zavod za vodoprivredu, Bijeljina i Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi Beograd, (2016), Studija „Upravljanje višenamjenskim akumulacijama Vrba i Klinje i režimima površinskih vodnih tokova u slivu rijeke Mušnice”